

Ideatrace: Uma Ferramenta MicroSaaS baseada em IA para a Transformação de Diálogos de Reunião em Documentação de Requisitos Estruturada

Luiz Henrique de Castro Ramos¹, Luis Paulo da Silva Carvalho¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)
Campus Vitória da Conquista

luizcastro2122@gmail.com, luispscavalho@gmail.com

Abstract. Context: In agile software development, meetings concentrate critical decisions and requirements that are rarely documented formally, causing information loss and rework. **Objective:** This work aimed to develop and evaluate *Ideatrace*, a MicroSaaS tool that uses Large Language Models (LLMs) and Automatic Speech Recognition (ASR) to automate the capture, classification, and organization of software requirements from meeting audio files. **Method:** The research followed a Design Science Research methodology, structured in phases of bibliographic review, requirements definition, AI tool selection, architectural design, and prototype development. The system was implemented using an event-driven architecture, integrating the Whisper model for transcription and a configurable LLM layer supporting both local execution via Ollama and external providers such as Gemini, OpenAI, Anthropic, and OpenRouter. **Results:** A functional proof of concept was produced and validated with real meeting audio files, generating structured requirements documents with measurable results. **Conclusions:** The *Ideatrace* demonstrated the viability of automating requirements elicitation from informal dialogues, with the event-driven architecture proving essential for the stability of the system regardless of the chosen LLM configuration.

Resumo. Contexto: No desenvolvimento ágil de software, reuniões concentram decisões e requisitos críticos que raramente são documentados formalmente, ocasionando perda de informação e retrabalho. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar o *Ideatrace*, uma ferramenta MicroSaaS que utiliza Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) e Reconhecimento Automático de Fala (ASR) para automatizar a captura, classificação e organização de requisitos de software a partir de arquivos de áudio de reuniões. **Método:** A pesquisa seguiu a metodologia de Design Science Research, estruturada em fases de revisão bibliográfica, levantamento de requisitos, seleção de ferramentas de IA, projeto arquitetural e desenvolvimento do protótipo. O sistema foi implementado com uma arquitetura orientada a eventos, integrando o modelo Whisper para transcrição e uma camada de LLM configurável, com suporte à execução local via Ollama e a provedores externos como Gemini, OpenAI, Anthropic e OpenRouter. **Resultados:** Foi produzida uma prova de conceito funcional, validada com áudios reais de reuniões de desenvolvimento, gerando documentos de requisitos estruturados com resultados mensuráveis. **Conclusões:** O *Ideatrace* demonstrou a viabilidade de automatizar a elicitação de requisitos a

partir de diálogos informais, com a arquitetura orientada a eventos mostrando-se essencial para a estabilidade do sistema independentemente da configuração de LLM adotada.

1. Introdução

No contexto contemporâneo do desenvolvimento de software, as reuniões constituem um dos principais mecanismos de comunicação entre *stakeholders*, analistas e desenvolvedores. Seja em cerimônias de **metodologias ágeis**, como *daily standups*, *sprint reviews* e sessões de *refinement*, ou em reuniões de levantamento de requisitos mais tradicionais, essas interações verbais concentram decisões de projeto, negociações de escopo e definições técnicas que são fundamentais para o sucesso do produto [Schwaber and Sutherland 2020]. Contudo, apesar de sua importância central, a informação gerada nesses encontros é predominantemente efêmera: diálogos não são automaticamente documentados e, quando o são, dependem de registros manuais frequentemente incompletos ou enviesados pela percepção do relator [Liskin 2014].

Essa fragilidade na captura de informação impacta diretamente a disciplina de **Engenharia de Requisitos** (ER), definida por Sommerville [Sommerville 2011] como o processo sistemático de descobrir, documentar e manter os requisitos de um sistema de software. A fase de **elicitação**, em particular, é reconhecida como uma das etapas mais críticas do ciclo de vida de desenvolvimento, uma vez que falhas na identificação e na documentação de requisitos figuram entre as principais causas de insucesso em projetos de software [Beatty 2013]. Em cenários reais, uma parcela significativa dos requisitos emerge de forma implícita durante diálogos informais e não estruturados, dificultando sua identificação e formalização por meio de técnicas tradicionais como entrevistas dirigidas e questionários [Zhi et al. 2015].

Diante desse desafio, a literatura tem apontado para a crescente viabilidade da automação no processo de elicitação e classificação de requisitos [Kurtanović and Maalej 2017]. Os avanços recentes em **Processamento de Linguagem Natural** (PLN) e, sobretudo, o surgimento dos **Grandes Modelos de Linguagem** (LLMs), ampliaram as possibilidades de análise automatizada de textos não estruturados, permitindo tarefas como sumarização, inferência de intenção e classificação semântica com acurácia crescente [Jurafsky and Martin 2023]. Em paralelo, o campo do **Reconhecimento Automático de Fala**, ou, em inglês, *Automatic Speech Recognition* (ASR) alcançou marcos expressivos com modelos como o **Whisper**, da OpenAI, treinado em mais de **680.000 horas** de dados multilíngues e capaz de transcrever áudios com ruído, sotaques e vocabulário técnico com robustez significativa [Radford et al. 2023].

A convergência dessas tecnologias, ASR para a conversão de fala em texto e LLMs para a estruturação semântica do conteúdo transcrito, abre um caminho promissor para a transformação de diálogos de reunião em **artefatos técnicos acionáveis**. Essa possibilidade é particularmente relevante para equipes de desenvolvimento com recursos limitados, como aquelas que operam sob o modelo de negócio **MicroSaaS** (*Micro-Software as a Service*), caracterizado por soluções de nicho desenvolvidas por equipes enxutas, nas quais a eficiência na alocação de recursos é um fator determinante para a viabilidade do produto [Hevner et al. 2008].

A presente pesquisa inseriu-se nessa intersecção, propondo o desenvolvimento e a

avaliação de uma ferramenta MicroSaaS, denominada **Ideatrace**, capaz de automatizar a captura, classificação e organização de requisitos de software a partir de arquivos de áudio de reuniões de desenvolvimento. A ferramenta utilizou um **pipeline baseado em arquitetura orientada a eventos**, integrando modelos de ASR e LLMs executados localmente, para converter interações verbais não estruturadas em documentação de requisitos organizada e editável, contribuindo tanto para a área de Engenharia de Requisitos quanto para o campo de aplicação prática de inteligência artificial em processos de desenvolvimento de software.

1.1. Justificativa

A relevância deste problema manifesta-se de forma acentuada quando se considera a realidade operacional de equipes de desenvolvimento de software de **pequeno porte**. Em organizações que adotam **metodologias ágeis**, reuniões como *sprint plannings*, *reviews* e sessões de levantamento de requisitos ocorrem com alta frequência e geram um volume expressivo de informações que, em sua maioria, permanecem **não documentadas** ou registradas de maneira fragmentária [Hoda et al. 2012]. Essa perda informacional é particularmente crítica em contextos de **MicroSaaS** (*Micro-Software as a Service*), modelo de negócio caracterizado por soluções de nicho desenvolvidas por equipes enxutas ou até mesmo por um único desenvolvedor, onde a eficiência na alocação de recursos constitui um fator determinante para a viabilidade e a evolução do produto [Hevner et al. 2008].

Para essas equipes, a ausência de um mecanismo automatizado de captura e estruturação de requisitos a partir de reuniões implica em um **custo operacional elevado**: ou se dedica tempo significativo à documentação manual, desviando esforço do desenvolvimento, ou se aceita o risco de perda de requisitos relevantes discutidos verbalmente mas jamais formalizados. Estudos empíricos apontam que a **documentação inadequada de requisitos** é uma das causas mais recorrentes de retrabalho e de falhas em projetos de software [El Emam and Koru 2008], o que reforça a necessidade de soluções que minimizem essa lacuna.

1.2. Objetivos

O principal objetivo deste trabalho foi **desenvolver e avaliar um MicroSaaS, chamado Ideatrace, que utiliza Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) para automatizar a captura, classificação e organização de requisitos de software a partir de diálogos contidos em arquivos de áudio de reuniões de desenvolvimento.**

Associados ao objetivo geral, são identificados os específicos abaixo:

- Analisar e selecionar modelos de Inteligência Artificial adequados para o processamento de conversas informais, incluindo a investigação de tecnologias de transcrição de áudio para texto;
- Projetar o *MicroSaaS*, **Ideatrace**, detalhando a arquitetura de software, incluindo módulos de extração de dados, processamento de linguagem natural e visualização de requisitos;
- Desenvolver uma prova de conceito funcional da ferramenta com base na arquitetura de software definida, automatizando a conversão de áudios informais e conversacionais de reuniões em requisitos de software estruturados.

2. Metodologia

A metodologia adotada para a condução deste trabalho de pesquisa enquadra-se como uma **Pesquisa em Design Science** (*Design Science Research*), cujo objetivo é criar e avaliar artefatos de TI para resolver problemas organizacionais identificados [Hevner et al. 2008]. O processo foi estruturado em **etapas sequenciais e iterativas**, conforme ilustrado pelo fluxograma da Figura 1, abrangendo desde a fundamentação teórica até o desenvolvimento e validação de um protótipo funcional, culminando na documentação dos resultados.

Foram seguidos os passos descritos na Figura 1. Tais atividades são explicadas de forma mais detalhada a seguir.

Figura 1. Fluxograma dos passos seguidos.

A primeira fase consistiu em um **levantamento bibliográfico**, com uma revisão sistemática da literatura para estabelecer a fundamentação teórica do projeto. A pesquisa se aprofundou nos conceitos de **Engenharia de Requisitos**, conforme definido por autores como Sommerville [Sommerville 2011] e Wieggers e Beatty [Beatty 2013], e investigou a automação desse processo. Foram analisados trabalhos que aplicam IA para classificar requisitos, como os de Kurtanović e Maalej [Kurtanović and Maalej 2017], e estudos sobre a análise de discussões em comunidades de desenvolvimento de software, como os de Nagy e Robillard [Nagy and Robillard 2023], para contextualizar a contribuição desta pesquisa.

A segunda fase focou no **levantamento das funcionalidades**. Com base nos *insights* obtidos no levantamento bibliográfico e no problema de pesquisa, foram definidos os **requisitos funcionais e não funcionais** do protótipo *MicroSaaS*, incluindo: processamento das conversas com uso de PLN para identificar e extrair potenciais requisitos; classificação automática dos requisitos; e apresentação dos requisitos estruturados em uma interface de usuário clara e organizada.

A terceira fase dedicou-se à **análise de possíveis ferramentas de IA**. A avaliação de LLMs e outras ferramentas foi fundamentada em técnicas consolidadas de **Processamento de Linguagem Natural** e **Mineração de Texto**, conforme descrito por Jurafsky e Martin [Jurafsky and Martin 2023] e Feldman e Sanger [Feldman and Sanger 2007]. Os critérios de análise incluíram acurácia, custos e viabilidade de aplicação no contexto de textos informais e conversacionais. Para a transcrição de áudio, foi definido o modelo *OpenAI Whisper*¹, no seu modelo *small*, executado localmente. Para a etapa de estruturação de requisitos, o sistema foi projetado com suporte a múltiplos provedores de LLM: o usuário pode optar pela execução local via **Ollama**² (utilizando o modelo *Qwen3*³ como padrão) ou pela integração com provedores externos por meio de chave de API, sendo suportados **Gemini** (Google)⁴, **OpenAI**⁵, **Anthropic**⁶ e **OpenRouter**⁷. Essa flexibilidade permite que equipes com hardware limitado utilizassem APIs externas, enquanto equipes que priorizam privacidade e controle dos dados podem optar pela execução inteiramente local.

3. Fundamentos Teóricos e Técnicos

Esta seção apresenta os principais conceitos e tecnologias que fundamentaram o desenvolvimento do **Ideatrace**, abrangendo desde os modelos de Inteligência Artificial empregados até o padrão arquitetural adotado.

3.1. Reconhecimento de Fala

Para o escopo deste projeto, que lidou com a conversão de interações verbais em texto, destacou-se a área de **Reconhecimento Automático de Fala** ou, em inglês, *Automatic Speech Recognition* (ASR). Os sistemas de ASR modernos abandonaram abordagens baseadas apenas em fonemas isolados para adotar modelos “fim-a-fim” (*end-to-end*), baseados na arquitetura *Transformer*⁸.

Uma das ferramentas de estado da arte neste domínio é o **Whisper**, desenvolvido pela OpenAI. Segundo Radford et al. [Radford et al. 2023], o Whisper é um modelo de reconhecimento de fala treinado em **680.000 horas** de dados multilíngues e multitarefa supervisionados. Diferente de modelos tradicionais que requerem ajustes finos complexos, o Whisper demonstra robustez na transcrição de áudios com ruído, sotaques e linguagem técnica, o que é essencial para o contexto deste trabalho, que processa áudios informais de reuniões de desenvolvimento.

3.2. Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O **Processamento de Linguagem Natural** (PLN) é a disciplina que investiga a interação entre computadores e a linguagem humana, visando preencher a lacuna entre a forma como os humanos se comunicam e a capacidade das máquinas de compreenderem essa informação [Jurafsky and Martin 2023].

¹<https://github.com/openai/whisper>

²<https://ollama.com/>

³<https://ollama.com/library/qwen3>

⁴<https://gemini.google.com/app>

⁵<https://openai.com/>

⁶<https://www.anthropic.com/>

⁷<https://openrouter.ai/>

⁸<https://blog.nvidia.com.br/blog/o-que-e-um-modelo-transformer/>

No desenvolvimento do **Ideatrace**, o PLN não foi utilizado apenas para transcrição, mas fundamentalmente para a **extração e estruturação de conhecimento**. O uso de **Grandes Modelos de Linguagem** (LLMs), como o modelo *Qwen3* via Ollama na configuração local, ou modelos dos provedores *Gemini*, *OpenAI*, *Anthropic* e *OpenRouter* na configuração via API, permitiu a realização de tarefas complexas como sumarização, inferência de intenção e classificação de requisitos a partir de texto não estruturado.

A aplicação de LLMs na Engenharia de Requisitos automatizou o que Sommerville [Sommerville 2011] define como uma das fases mais críticas do desenvolvimento de software: a **elicitação**. Ao processar as transcrições geradas, o sistema utilizou técnicas de PLN para identificar padrões que denotam requisitos funcionais, bugs ou sugestões de melhoria, transformando conversas informais em artefatos técnicos acionáveis.

3.3. Arquitetura Orientada a Eventos (*Event-Driven Architecture*)

A **Arquitetura Orientada a Eventos** (EDA) é um padrão de design de software em que componentes desacoplados se comunicam por meio da produção e consumo de eventos. Segundo Tanenbaum e Van Steen [Van Steen 2002], sistemas distribuídos se beneficiam desse modelo ao eliminar a **dependência temporal** entre os serviços. O produtor do evento não precisa esperar que o consumidor inicie o processamento para continuar sua operação.

A adoção de uma arquitetura orientada a eventos foi **crítica** para este projeto, onde modelos de IA (*Whisper* e *Qwen3*) foram executados em infraestrutura local (*self-hosted*) com recursos computacionais limitados. O processamento de áudio e a inferência de LLMs são tarefas intensivas em CPU/GPU e, por natureza, bloqueantes. Em uma arquitetura monolítica tradicional ou baseada em requisições síncronas (HTTP REST), o processamento de um áudio de 25 minutos causaria *timeout* na conexão do usuário ou travamento do servidor.

Ao utilizar um **Message Broker**, como o RabbitMQ⁹, para intermediar a comunicação, o sistema implementou o conceito de **assincronismo** e **contrapressão** (*backpressure*). A API Gateway recebe o áudio e confirma o recebimento, liberando o usuário instantaneamente. Os *workers* (microsserviços consumidores) processam as mensagens da fila uma a uma, respeitando a capacidade do hardware local. Isso garante que o sistema permaneça estável mesmo sob alta demanda, enfileirando tarefas em vez de sobrecarregar a memória ou o processador [Newman 2021].

4. Desenvolvendo o Ideatrace

O desenvolvimento do **Ideatrace** foi conduzido com foco na construção de um **pipeline automatizado** capaz de transformar arquivos de áudio de reuniões de desenvolvimento em documentação de requisitos estruturada. O sistema foi projetado como uma EDA, escolhida pela necessidade de processar tarefas intensivas de IA de forma assíncrona e desacoplada, adequando-se às restrições de recursos computacionais de uma solução *self-hosted*.

O desenvolvimento priorizou o *back-end*, uma vez que o núcleo do sistema fundamentou-se na orquestração de **microsserviços** (*workers*) que executam modelos de

⁹<https://www.rabbitmq.com/>

Inteligência Artificial localmente. A seguir, são detalhadas a arquitetura de referência adotada e a instanciação dessa arquitetura no software final.

5. Nossa Arquitetura

A arquitetura do **Ideatrace** foi concebida como um **pipeline de processamento baseado em eventos**, composto por **três microsserviços principais** orquestrados por meio de filas de mensagens. A Figura 2 ilustra a arquitetura da solução.

Figura 2. Arquitetura do Ideatrace.

O fluxo de funcionamento da aplicação, desde a injeção de arquivos de áudio até a sumarização de requisitos de software, é o seguinte:

1. O usuário envia o arquivo de áudio pelo *front-end*. O *front-end* envia uma requisição contendo o arquivo de áudio para a **API**. A API calcula o **hash do arquivo** e consulta no banco de dados se existe algum documento associado a esse hash. Se existe, a API retorna ao *front-end* o documento estruturado encontrado. Se não existe, o hash é gravado em memória e o processo continua com a API enviando o arquivo para a fila de *intent content*;
2. Com a publicação de um novo evento na fila, o **serviço de *intent content*** consome o arquivo de áudio e realiza a transcrição de trechos do áudio via IA. Esses trechos transcritos são analisados por outra IA que busca o contexto do que estava sendo abordado, **recusando e encerrando o processo caso o arquivo seja inválido**. Se

- o arquivo é válido, o processo continua com o serviço publicando o arquivo de áudio na fila de transcrição;
3. O **serviço de transcrição** escuta o novo evento, consome o áudio e realiza a transcrição completa. Essa etapa é a **mais demorada** da solução, pois os áudios podem ter mais de dez minutos de duração e os recursos utilizados para que a LLM transcreva o áudio são locais e restritos. Com o áudio completamente transcrito, o serviço publica o arquivo transcrito na fila de estruturação de requisitos;
 4. O **serviço de estruturação de requisitos** escuta o novo evento do arquivo de texto publicado na fila, consome esse arquivo e pontua os principais tópicos e *insights* abordados;
 5. O serviço retorna o **documento estruturado** para a API, que armazena esse documento no banco de dados associado ao hash previamente calculado. Por fim, a API retorna o documento estruturado para o *front-end* e para o usuário final.

Foi observado durante o desenvolvimento que, com os dados e o contexto necessários, mesmo sem a presença de um arquivo de texto idêntico à fala, a LLM usada neste serviço conseguiu estruturar bem o documento de requisitos.

6. Instanciando a Arquitetura

A concretização da arquitetura de referência resultou no software **Ideatrace**, desenvolvido integralmente em **TypeScript**¹⁰. A Figura 3 apresenta as principais tecnologias empregadas na implementação.

Figura 3. Tecnologias utilizadas

No *back-end*, adotou-se o **Bun**¹¹ como *runtime*, em substituição ao tradicional Node.js, e o *framework* **ElysiaJS**¹² para a estruturação do API Gateway. Para a orquestração de eventos e gerenciamento de filas, utilizou-se o **RabbitMQ** como *message broker*. Na implementação dos *workers*, foram selecionadas bibliotecas específicas

¹⁰<https://www.typescriptlang.org/>

¹¹<https://bun.com/>

¹²<https://elysiajs.com/>

para cada contexto, destacando-se o uso da biblioteca **nodejs-whisper**¹³ para facilitar a integração com o modelo Whisper da OpenAI. A persistência dos dados foi garantida através do sistema gerenciador de banco de dados **PostgreSQL**.

A camada de apresentação (*front-end*) foi desenvolvida utilizando TypeScript, fundamentada na biblioteca **React** e estruturada sobre o *framework* **Next.js**¹⁴. O design da interface seguiu uma abordagem **minimalista**, concentrando a interação do usuário em uma “página única” (*Single Page*) para otimizar a usabilidade. A comunicação com o servidor foi estabelecida através do padrão **RPC** (*Remote Procedure Call*), utilizando a biblioteca cliente **Eden Treaty**¹⁵, nativa do ecossistema ElysiaJS, garantindo o compartilhamento de tipos estáticos entre o *back-end* e o *front-end* e reduzindo inconsistências na troca de dados.

A Figura 4 ilustra o processamento realizado pelo *worker* de **análise do arquivo final**. Nesta etapa, o texto previamente transcrito do áudio é recebido e submetido a um LLM via **Ollama**. Na linha 29, destaca-se a chamada à função *updateStatus()*, responsável por atualizar o estado do processamento assíncrono do arquivo, garantindo um *feedback* em tempo real ao usuário. Em seguida, entre as linhas 31 e 39, ocorre a invocação do método *aiGenerate()*. Este é o método encarregado de processar a transcrição da reunião junto ao modelo de linguagem, gerando como *output* o documento em formato *markdown*.

```
22 export class AnalystWorker {
23   async perform(payload: AnalystPayload) {
24     const { audio_hash, full_text, api_key, provider } = payload;
25     const log = logger.child({ worker: "analyst", audio_hash });
26     log.info("Received payload");
27
28     try {
29       await updateStatus(audio_hash, ProcessingStatus.ANALYZING);
30
31       const markdownContent = await aiGenerate({
32         model: envs.analytics.ANALYTICS_MODEL,
33         prompt: full_text,
34         system: analystContext,
35         timeoutMs: 180_000,
36         maxRetries: 3,
37         apiKey: api_key,
38         provider: provider,
39       });
40
41       if (!markdownContent) {
42         const reason = GatekeeperRejectionReason.LLM_NO_RESPONSE;
43         log.error("Failed to get markdown data from LLM after all retries");
44         await updateStatus(audio_hash, ProcessingStatus.FAILED, reason);
45         return { status: "analyst_failed", reason };
46       }
47
48       const outputDir = path.join(process.cwd(), "data", "outputs");
49       await fs.mkdir(outputDir, { recursive: true });
50       const fileName = `${audio_hash}.md`;
51       const filePath = path.join(outputDir, fileName);
52
53       log.info("Saving markdown document", { filePath });
54       await fs.writeFile(filePath, markdownContent);
```

Figura 4. Código de um exemplo do *worker* de análise

¹³<https://www.npmjs.com/package/nodejs-whisper>

¹⁴<https://nextjs.org/>

¹⁵<https://github.com/elysiajs/eden>

7. Contribuições

Este trabalho apresenta contribuições relevantes. Primeiramente, visando o fomento à comunidade, todo o código-fonte gerado foi hospedado no GitHub e mantido público, podendo ser acessado via link ¹⁶ ou pelo QR Code da Figura 5.

Figura 5. Repositório do Código-fonte

A arquitetura e o processo de desenvolvimento foram apresentados em uma palestra direcionada aos estudantes de Inteligência Artificial do curso de Sistemas de Informação do IFBA (Campus Vitória da Conquista).

No aspecto prático, a ferramenta demonstrou sua viabilidade ao ser aplicada na criação de um sistema de gestão de obras para uma construtora de Vitória da Conquista, atuando na extração automatizada de requisitos a partir do áudio de uma reunião de alinhamento.

8. Trabalhos Correlatos

Dentre os trabalhos identificados na literatura, dois se destacaram pela proximidade temática com o **Ideatrace**: um voltado à automação da documentação de reuniões por meio de reconhecimento de fala, e outro dedicado à investigação do papel dos LLMs na Engenharia de Requisitos.

Rumaan et al. [Rumaan et al. 2024] apresentaram o **AutoMeet**, um sistema de geração automática de atas de reuniões em tempo real. A solução combinou reconhecimento automático de fala com sumarização inteligente de texto, convertendo o áudio captado ao vivo em transcrições estruturadas contendo pontos-chave, conclusões e discussões relevantes. O sistema operou de forma síncrona durante a reunião, processando a fala no momento em que era produzida. Embora o AutoMeet compartilhe com o Ideatrace o uso de ASR para eliminar o registro manual de reuniões, as semelhanças se limitam a essa camada de captura: o AutoMeet gerou atas genéricas, sem qualquer mecanismo de identificação ou classificação de requisitos de software. Além disso, o trabalho não adotou uma arquitetura orientada a eventos para lidar com o processamento assíncrono de tarefas intensivas de IA, e o código-fonte não foi disponibilizado publicamente, o que dificulta a reprodução e a extensão da solução.

Arora, Grundy e Abdelrazek [Arora et al. 2024] investigaram o potencial dos LLMs para transformar o processo de Engenharia de Requisitos em todas as suas fases, incluindo elicitação, análise, especificação e validação. Os autores propuseram uma

¹⁶<https://github.com/ideatrace-ai/smartdocs>

análise SWOT¹⁷ detalhada para o uso de modelos generativos em tarefas de RE e realizaram uma avaliação preliminar com o ChatGPT em um projeto real, demonstrando que os LLMs foram capazes de gerar critérios de aceitação e identificar lacunas em requisitos iniciais. O trabalho evidenciou o potencial transformador dos LLMs na área, contextualizando teoricamente a abordagem adotada pelo Ideatrace. Contudo, Arora et al. não desenvolveram nem disponibilizaram nenhuma ferramenta funcional: a contribuição foi de natureza conceitual e analítica, sem implementação de um pipeline de processamento de áudio, sem integração com modelos de ASR e sem uma prova de conceito operacional que pudesse ser diretamente utilizada por equipes de desenvolvimento.

9. Demonstração de Uso do Ideatrace

A Tabela 1 apresenta os materiais complementares que ilustram o funcionamento da ferramenta. O conteúdo disponibilizado inclui o vídeo de demonstração da plataforma, o vídeo original do qual o áudio de teste foi extraído, e um repositório no *Google Drive* contendo tanto o arquivo de áudio utilizado na avaliação quanto o documento final gerado.

Tabela 1. Links e QR Codes de acesso aos materiais de demonstração.

Material	Link / QR Code
Demonstração da plataforma	 https://shre.ink/video-demonstracao
Áudio e documento final	 https://shre.ink/ideatrace
Vídeo original	 https://shre.ink/video-original

¹⁷SWOT é uma estratégia de planejamento utilizada por organizações para avaliarem criticamente suas fraquezas e forças, além de oportunidades de crescimento e ameaças [Dyson 2004]

Ressalta-se que o vídeo de origem do áudio registra um evento aberto ao público para o debate de ideias sobre software e negócios.

10. Conclusões e trabalhos futuros

Este trabalho teve como propósito original investigar e demonstrar a viabilidade de automatizar a captura e a organização de requisitos de software a partir de áudios informais de reuniões de desenvolvimento, um problema recorrente em equipes de pequeno porte e contextos de MicroSaaS. Para isso, foi desenvolvido o **Ideatrace**, uma ferramenta que integra um modelo de Reconhecimento Automático de Fala (*Whisper*) a Grandes Modelos de Linguagem em uma arquitetura orientada a eventos, transformando diálogos não estruturados em documentação de requisitos organizada e editável. O resultado foi uma prova de conceito funcional, com *back-end* e *front-end* concluídos e validados com áudios reais de reuniões de desenvolvimento, cujos experimentos produziram resultados mensuráveis sobre a qualidade dos artefatos gerados.

Os principais desafios enfrentados durante o desenvolvimento concentraram-se em dois eixos: (i) a **qualidade dos requisitos gerados pela LLM**: a estruturação semântica de conversas informais exigiu iterações de engenharia de prompts para que o modelo produzisse artefatos coerentes e com granularidade adequada, uma vez que diálogos de reunião frequentemente contêm ambiguidade, trocas de assunto e contextos implícitos que dificultam a extração automática; e (ii) **limitações de hardware para execução dos modelos localmente**: a transcrição com o *Whisper* e a inferência via Ollama são operações intensivas em CPU e memória, o que tornou o processamento de áudios mais longos consideravelmente demorado em máquinas com recursos modestos. Esse obstáculo motivou diretamente a extensão do sistema para suportar provedores de LLM externos via API, ampliando a acessibilidade da ferramenta sem abrir mão da arquitetura assíncrona que garante a estabilidade do sistema independentemente da modalidade escolhida.

A partir das limitações observadas e das possibilidades não exploradas ao longo deste trabalho, identificam-se ao menos quatro direções promissoras para pesquisas e desenvolvimentos futuros.

A primeira proposta é a **avaliação formal da qualidade dos requisitos gerados**. Embora os experimentos realizados tenham produzido resultados mensuráveis, o critério de avaliação foi aplicado de forma exploratória. Um trabalho futuro poderia conduzir um estudo controlado comparando os artefatos produzidos pelo Ideatrace com requisitos escritos manualmente por analistas, adotando métricas estabelecidas na literatura de Engenharia de Requisitos, como completez, consistência e rastreabilidade.

A segunda proposta é a **transcrição em tempo real durante a reunião**. O Ideatrace atualmente opera de forma assíncrona sobre arquivos de áudio gravados. Uma evolução natural seria processar o áudio em *streaming*, transcrevendo e identificando requisitos incrementalmente enquanto a reunião ocorre, fornecendo *feedback* imediato aos participantes e permitindo intervenções durante o próprio encontro.

A terceira proposta é a **integração com ferramentas de gerenciamento de projetos**, como Jira, Trello ou GitHub Issues. Atualmente, o Ideatrace entrega um documento estruturado de requisitos, mas a criação das tarefas correspondentes no ambiente de desenvolvimento ainda é manual. A automação dessa etapa final do pipeline completaria o

fluxo de trabalho e reduziria ainda mais o custo operacional para equipes de desenvolvimento.

11. Nosso uso de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento deste trabalho, modelos de Inteligência Artificial (IA) foram empregados para diferentes objetivos e em variadas etapas do projeto. Destacam-se o Gemini 2.5 Pro e o 3.0 Pro (desenvolvidos pela Google), e o Claude 4.5 e o 4.6 Opus (desenvolvidos pela Anthropic). Tais ferramentas foram utilizadas como suporte no levantamento bibliográfico, bem como na correção e na estruturação da escrita do artigo. Adicionalmente, ambas as IAs auxiliaram nas discussões arquiteturais e no desenvolvimento do código-fonte da ferramenta.

Referências

- [Arora et al. 2024] Arora, C., Grundy, J., and Abdelrazek, M. (2024). Advancing requirements engineering through generative AI: Assessing the role of LLMs. In Nguyen-Duc, A., Abrahamsson, P., and Khomh, F., editors, *Generative AI for Effective Software Development*, pages 129–148. Springer, Cham.
- [Beatty 2013] Beatty, J. (2013). *Software Requirements 3*. Microsoft Press.
- [Dyson 2004] Dyson, R. G. (2004). Strategic development and swot analysis at the university of warwick. *European journal of operational research*, 152(3):631–640.
- [El Emam and Koru 2008] El Emam, K. and Koru, A. G. (2008). A replicated survey of it software project failures. *IEEE software*, 25(5):84–90.
- [Feldman and Sanger 2007] Feldman, R. and Sanger, J. (2007). *The text mining handbook: advanced approaches in analyzing unstructured data*. Cambridge university press.
- [Hevner et al. 2008] Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2008). Design science in information systems research. *Management Information Systems Quarterly*, 28(1):6.
- [Hoda et al. 2012] Hoda, R., Noble, J., and Marshall, S. (2012). Self-organizing roles on agile software development teams. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 39(3):422–444.
- [Jurafsky and Martin 2023] Jurafsky, D. and Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition*.
- [Kurtanović and Maalej 2017] Kurtanović, Z. and Maalej, W. (2017). Automatically classifying functional and non-functional requirements using supervised machine learning. In *2017 IEEE 25th international requirements engineering conference (RE)*, pages 490–495. Ieee.
- [Liskin 2014] Liskin, O. (2014). Are requirements useful for developers? an empirical study on the usefulness of requirements for implementation. In *Proceedings of the 22nd IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*, pages 265–274, Karlskrona, Sweden. IEEE.

- [Nagy and Robillard 2023] Nagy, C. and Robillard, M. P. (2023). Automated analysis of chat messages for the summarization of software-related discussions. In *Proceedings of the 45th International Conference on Software Engineering (ICSE)*, Melbourne. IEEE/ACM.
- [Newman 2021] Newman, S. (2021). *Building microservices: designing fine-grained systems*. "O'Reilly Media, Inc."
- [Radford et al. 2023] Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., and Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. In *International conference on machine learning*, pages 28492–28518. PMLR.
- [Rumaan et al. 2024] Rumaan, M., Ahamed, S. I., Sinan, M., Shetty, B., and Rao, V. G. (2024). AutoMeet: AI-powered automated meeting transcripts. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering (IJARCCE)*, 13(3).
- [Schwaber and Sutherland 2020] Schwaber, K. and Sutherland, J. (2020). *The scrum guide: The definitive guide to scrum: The rules of the game*. Acesso em: 20 fev. 2026.
- [Sommerville 2011] Sommerville, I. (2011). Engenharia de software, 9a. *São Palo, SP, Brasil*, page 63.
- [Van Steen 2002] Van Steen, M. (2002). Distributed systems principles and paradigms. *Network*, 2(28):1.
- [Zhi et al. 2015] Zhi, J., Garousi-Yusifoglu, V., Sun, B., Garousi, G., Shahnewaz, S., and Ruhe, G. (2015). Cost, benefits and quality of software development documentation: A systematic mapping. *Journal of Systems and Software*, 99:175–198.

APÊNDICE

Os conceitos adquiridos durante o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia contribuíram para a construção do projeto, desde o levantamento teórico até a aplicação prática. A Figura 6 demonstra todas as disciplinas que contemplam a ementa do curso de BSI e que se relacionam de forma direta e indireta.

Figura 6. Disciplinas do Curso de BSI relacionadas à realização deste trabalho